

Др Милан Петровић,*
 Редовни професор (у пензији),
 Правни факултет, Универзитет у Нишу,
 Република Србија

UDK: 343.301:343.13
 323.282
 321.6
 329.15(497.1)
 340.12

DOI: 10.5281/zenodo.19635038

ПОЛИТИЧКИ КРИВИЧНИ ПРОЦЕСИ – ПУКОТИНА У РЕЖИМУ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ (?)

Нормалан режим кривичне одговорности у савременим правима континенталне Европе почива на трима претпоставкама: Прво, кривично дело у тренутку извршења морало је да буде прописано законом (*nullum crimen sine lege*); друго, за дотично кривично дело морала је у тренутку извршења бити прописана казна сразмерна тежини тога дела (*nulla poena sine lege*); треће, у тренутку извршења дела, да би наступила кривична одговорност починиоца, мора постојати његова кривица (умишљај или нехат). Код политичке кривичне одговорности одсуствује нека од наведених претпоставака. Уз то, битан је и циљ политичке кривичне одговорности. Тај циљ је кажњавање политичког непријатеља.

Већ код Монтескијеа (Montesquieu) присутна је мисао да је правна држава, коју он назива „слободном државом” (*Etat libre*), неспојива са политичким судовањем у горенаведеном смислу. Суштинско обележје те државе је подела власти. Три гране власти, законодавна, извршна и судска, морају бити поверене различитим носиоцима. Те дочим законодавна и извршна власт располажу с већом или мањом оценом целисходности, дотле је судска власт, којој припада пре-суђивање кривица и парница, „на неки начин непостојећа” (*en quelque façon nulle*). Јер, „народне судије... само су уста која изговарају слова закона... који не могу да им измене ни снагу ни строгост.” „Довољно је”, вели такође Монтескије, „да злочин велеиздаје буде нејасан па да се облик владавине изроди у деспотизам.”

Нарочито погодно тло за политичке кривичне процесе нуди диктатура као облик владавине. Диктатуру као облик владавине ваља разликовати од „комесарске диктатуре” и исправно ју је одредити као

* milan@prafak.ni.ac.rs

јединство (конфузију) власти без легитимитета, где је врховни властодржац уједно врховни законодавац, врховни регент и врховни судија. Такав режим има у виду и Монтескије када каже: „Као што демократије пропадају када народ лиши сенат, магистрате и судије њихових функција, монархије се изопачују када се мало—помало одузму прерогативе корпорацијама или повластице градовима. У првом случају, иде се ка деспотизму свију; у другом, ка деспотизму појединца.” У комунистичкој Југославији, најпре „народној” те потом „социјалистичкој” републици, диктатура је представљала мешавину демократије и монархије као деспотизма свију и деспотизма појединца. Од великога значаја, за уприличавање политичких кривичних процеса у диктатури као облику владавине имали су кривични закони са повратним (ретроактивним) дејством.

Није, међутим, искључена могућност појављивања политичких кривичних процеса и у правној држави. Узрок је тога, што савремена правна држава има дуалистичку природу, што је „држава—друштво”. То значи да у њој испод формалних власти, законодавства, управе и судства, делује „контрола” у виду фактичких власти: бирократије, партократије, плутократије (укључујући и „златну интернационалу”) и јавног мњења. Те неодговорне и увелико непрозирне фактичке власти могу саузроковати наступање политичких кривичних процеса. С тим у вези, нарочито указујемо на суђење убици украјинског атамана Петљуре 1926. у Паризу и на процес „атомским шпијунима”, брачном пару Rosenberg, 1951. у Њујорку.

Кључне речи: Политички кривични процес, диктатура као облик владавине, правна држава.

Milan Petrović, LL.D.,
 Full Professor (retired),
 Faculty of Law, University of Niš,
 Republic of Serbia

Political Criminal Trials: A Crack in the Rule of Law Regime (?)

The regular criminal liability regime in contemporary European-continental legal systems is based on three assumptions: first, a criminal act had to be prescribed by law (*nullum crimen sine lege*) at the time of its commission; second, the penalty for the prescribed criminal offence at the moment of its commission had to be proportionate to the gravity of the committed crime (*nulla poena sine lege*); third, in order to establish criminal liability, the perpetrator's guilt (intent or negligence) must exist at the moment of commission. In cases involving political criminal liability, some of these assumptions are missing. An essential goal of establishing political criminal liability is to punish a political enemy.

In his seminal work "*The Spirit of Laws*", Montesquieu argued that a legal state, which he designated as a "free government" (*Etat libre*), is incompatible with political trials in the aforesaid sense. The essential feature of an *Etat libre* is the separation of powers. The three branches of governing powers (the legislative, executive and judicial) must be vested in different holders (state bodies). While the legislative and executive powers have a larger or smaller scope of discretionary power, the judicial power (in charge of adjudicating criminal and civil liability) is "in some way non-existent" ("*en quelque façon nulle*") because "the nation's judges... are merely the mouth that pronounces the words of the law... incapable of moderating either their force or rigor". Montesquieu also noted: "If the crime of *lèse-majesté*¹ is unclear, this alone is sufficient for the government to degenerate into despotism."

Dictatorship as a form of government offers a particularly favorable environment for political criminal trials. Dictatorship as a form of government should be distinguished from "constitutional dictatorship" (*kommissarische*

¹ The crime of *lèse-majesté* refers to a criminal offence against the sovereign (monarch, head of state) or state representatives.

Diktatur), which may be defined as a unity (confusion) of power without legitimacy, where the supreme ruler is simultaneously the supreme legislator, the supreme regent (governor) and the supreme judge. Montesquieu had such a regime in mind when stating: "Just as democracies collapse when the people deprive the senate, magistrates and judges of their functions, monarchies become corrupted when the prerogatives of corporations or the privileges of cities are gradually taken away. In the former case, the result is the despotism of all; in the latter case, it is the despotism of an individual." In the communist Yugoslavia, first constituted as a "peoples" republic and later as a "socialist" republic, dictatorship was a mixture of democracy and monarchy as the despotism of all and the despotism of an individual. In dictatorship as a form of government, criminal laws with a retroactive effect had a significant role in instituting political criminal trials.

Yet, the possibility of instituting political criminal trials is not excluded in a legal state either. The reason is the dualistic nature of the modern legal state, embodied in the concept "state-society". It means that, underneath the formal state authorities, legislation, administration and judiciary, there is effective (informal) "control" of authorities: bureaucracy, partocracy, plutocracy (including the "*Goldene Internationale*"), and public opinion. Being unaccountable and largely non-transparent, these effective (informal) authorities may collude in instituting political criminal trials. In this context, we refer to the murder trial for the assassination of the Ukrainian ataman Petlyura in Paris in 1926, and the espionage trial of the Rosenberg couple, known as the "atomic spies", in New York in 1951.

Keywords: political criminal trial, dictatorship as a form of government, rule of law.